

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Турсинбаева Элеонора Бахадировна

E-mail: eleonoratursinbaeva@gmail.com

Студентка 1-курса магистратуры

филиал Московского государственного университета имени М. В.

Ломоносова в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664463>

Качественное образование является ключевым фактором для успешного развития науки, экономики, культуры и нравственности любого государства. Эксперты считают, что именно высокие показатели развития образования определяют эффективность общественного прогресса стран в условиях глобализации и усиливающейся конкуренции за повышение качества жизни граждан. В условиях глобализации и быстрого развития технологий общество предъявляет все более высокие требования к уровню образования. Эффективное управление образовательными процессами и поддержание высокого качества обучения становится критически важным для подготовки конкурентоспособных специалистов.

На сегодняшний день одной из важнейших задач, стоящих перед исследователями, являются образовательные цели организации мониторинга достижений. Мониторинг качества общего образования представляет собой одну из наиболее актуальных и сложных организационно-педагогических проблем современности. Ряд объяснений концепции мониторинга носят абстрактный характер, любой процесс определения его соответствия ожидаемому результату или первоначальной оценке означает наблюдение.

Сам термин «мониторинг» происходит от латинского слова «monitor» – наблюдение, контроль, предостережение. Термин был впервые введён Организацией Объединённых Наций в Стокгольмской конференции в июне 1972 года и использовался как альтернатива слову «контроль». Элементы

мониторинга как целостной системы описаны и обоснованы в исследованиях А.Н. Майорова, Р.Х. Джураева, В.Д.Федорова, К.С.Бурдина, В.М. Беспалько, В.А. Кальнея, Н. В. Микляевой, А. А. Орлова, Л. Ю. Серебряковой и др.

По словам А.Н. Майорова «Мониторинг – система сбора, обработки, хранения и распространения информации о какой-либо системе или отдельных её элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления данной системой, позволяющая судить о её состоянии в любой момент времени, и дающая возможность прогнозирования её развития» [2]. Мониторинг, по мнению А.Н. Майорова, является инструментом для систематического управления и улучшения системы за счёт постоянного наблюдения, анализа и использования информации для принятия обоснованных решений.

«Мониторинг, - пишут В.Г. Попов и П.В. Голубков, определяя цель мониторинга в образовании, - призван информировать о состоянии педагогической системы (процесса), о тех изменениях, которые происходят в ней и могут произойти, с последующим переводом этих знаний на язык управленческих решений» [3]. Учёные подчёркивают, что цель мониторинга в образовании заключается в информировании о состоянии педагогической системы и процессе. Это включает в себя сбор и анализ данных о текущем состоянии образовательного процесса, выявление изменений, которые уже произошли или могут произойти. Основная идея заключается в том, что мониторинг должен предоставлять точные и своевременные данные о различных аспектах образовательной системы. Эти данные затем переводятся "на язык управленческих решений", что означает их использование для принятия обоснованных управленческих решений. Это могут быть решения по улучшению учебных программ, корректировке методик преподавания, распределению ресурсов или внедрению новых образовательных технологий.

По мнению А.А. Орлова, педагогический мониторинг имеет специфический объект изучения и обеспечивает педагогов, руководителей

образовательных учреждений и органов управления образованием качественной и своевременной информацией, необходимой для принятия управленческих решений [4]. Педагогический мониторинг, по мнению учёного, фокусируется на специфическом объекте изучения, а именно на образовательном процессе и его результатах. Это означает, что мониторинг направлен на сбор, анализ и интерпретацию данных, касающихся обучения и воспитания, эффективности учебных программ, педагогической деятельности и достижений учащихся.

На наш взгляд, мониторинг качества образования – это процесс отслеживания соответствия поставленных целей и достигнутых результатов в обучении, определения факторов, которые на них повлияли, обеспечение образовательного процесса возможностью коррекции и дальнейшего прогнозирования последующих этапов, определяющих образовательный процесс. В Узбекистане в настоящее время активно развивается система мониторинга качества образования. Эта система находится на начальном этапе формирования и направлена на обеспечение высокого уровня образовательных услуг для всех граждан страны.

Процесс проведения мониторинга в общеобразовательных учреждениях Узбекистана осуществляется в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы аттестации дошкольных и средних общеобразовательных организаций и осуществлению мониторинга качества образования» [1].

Мониторинг качества образования и деятельности педагогической системы: её состояния, сбора, обработки, а также анализа информации для принятия правильного решения и прогнозирования её развития, является одним из видов управленческой деятельности. В то же время мониторинг в системе теории социального управления является своего рода важной и самостоятельной ветвью цикла контроля. Качество образования определяется

и оценивается результатами педагогической деятельности, осуществляемой в рамках мониторинга и установлении взаимной обратной связи.

Таким образом, можно сделать вывод, что педагогический мониторинг охватывает все компоненты образовательного процесса. Это процесс, который предоставляет качественную информацию для управления качеством образования. Мониторинг позволяет руководителям образовательных учреждений и органов управления образованием понимать, что происходит в системе, предсказывать возможные изменения и эффективно реагировать на них, улучшая качество и результаты образовательного процесса. Построение эффективной системы мониторинга на всех уровнях образования в Узбекистане является необходимым условием для повышения его качества и эффективности. Основные принципы включают в себя регулярный анализ данных, персонализированную поддержку учащихся и адаптацию образовательных программ к современным требованиям. Только благодаря такому подходу мы сможем обеспечить качественное образование для всех граждан Узбекистана и подготовить конкурентоспособные кадры для национальной и мировой экономики.

Литература:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан о мерах по совершенствованию системы аттестации дошкольных и средних общеобразовательных организаций и осуществлению мониторинга качества образования от 14 февраля 2024 года №91.<https://www.lex.uz>.
2. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: 2005. – 424 с., С.12.
3. [Попов В. Г., Голубков П. В. Мониторинг развития региональной системы образования // Стандарты и мониторинг в образовании. 2000. № 2. С. 30.](#)
4. Орлов А.А. Мониторинг инновационных процессов в образовании [Текст] / А.А. Орлов // Педагогика, 1996. № 3. С. 9 – 15.